

UDC: 338.46:640.43(575.1)

O‘ZBEKISTONDA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARI BOZORINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MASALALARI

ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FOODSERVICE MARKET IN UZBEKISTAN

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Raximova Dilorom Sulaymonovna [0009-0008-5384-0544]

Buxoro davlat universiteti, “Marketing va menejment” kafedrasida tayanch doktoranti

Rakhimova Dilorom Sulaymonovna

Bukhara state university, basic doctoral student of the department «Marketing and management»

Рахимова Дилором Сулаймоновна

Бухарский государственный университет, докторант кафедры «Маркетинг и менеджмент»

E-mail: diloromraximova@mail.ru; **Phone:** +998880440054

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorining hozirgi holati va barqaror rivojlanish tendensiyalari hamda istiqbollari tahlil qilingan. Tadqiqotda milliy statistika ma’lumotlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ilmiy adabiyotlar asosida soha oldida turgan muammolar aniqlangan hamda ularni hal etish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, 2025-yilda umumiy ovqatlanish korxonalarining savdo aylanmasi 215,5 trillion so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilga nisbatan 15,2 foizga o‘sgan. Maqolada turizm sektori bilan bog‘liqlik, raqamlashtirish jarayonlari, xorijiy investitsiyalar jalb qilish, kadrlar tayyorlash va mavjud muammolarga alohida e‘tibor qaratilgan. Xalqaro tajribalarni, jumladan, AQSh, Fransiya, Xitoy, Germaniya va Singapur modellarini O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: umumiy ovqatlanish, restoran biznesi, turizm, xizmatlar bozori, raqamlashtirish, investitsiyalar, barqaror rivojlanish, gastronomik turizm.

Abstract. This article analyzes the current state, development trends and prospects of the sustainable public catering services market in Uzbekistan. The research identifies problems facing the industry based on national statistics, international organization reports and scientific literature, and develops scientifically based proposals to address them. According to the research results, in 2025, the trade turnover of public catering enterprises amounted to 215.5 trillion soums, which is 15.2% more than last year. The article pays special attention to the connection with the tourism sector, digitalization processes, attracting foreign investment and personnel training. Practical recommendations have been developed for adapting international experiences - the US, France, China, Germany and Singapore models - to Uzbekistan’s conditions.

Keywords: public catering, restaurant business, tourism, services market, digitalization, investments, sustainable development, gastronomic tourism.

Аннотация. В данной статье проанализированы текущее состояние рынка услуг общественного питания в Узбекистане, а также тенденции и перспективы его устойчивого развития. В исследовании на основе данных национальной статистики, отчетов международных организаций и научной литературы выявлены основные проблемы отрасли и разработаны научно обоснованные предложения по их решению. По результатам исследования установлено, что в 2025 году товароборот предприятий общественного питания составил 215,5 трлн сумов, увеличившись на 15,2% по сравнению с предыдущим годом. В статье особое внимание уделено взаимосвязи с туристическим сектором, процессам цифровизации, привлечению иностранных инвестиций и подготовке кадров. Разработаны практические рекомендации по адаптации международного опыта-моделей США, Франции, Китая, Германии и Сингапура-к условиям Узбекистана.

Ключевые слова: общественное питание, ресторанный бизнес, туризм, рынок услуг, цифровизация, инвестиции, устойчивое развитие, гастрономический туризм.

For citation: Rakhimova D.S. Issues of sustainable development of the foodservice market in Uzbekistan. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Jahon tajribasidan ma'lumki, barqaror rivojlanish tamoyillariga o'tish sharoitida umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorini transformatsiyalash, xizmat ko'rsatish mexanizmlarini ekologik barqaror yo'nalishlarga moslashtirib, mintaqaviy raqobatbardoshlik va aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamlil ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Birлашган Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) doirasida, xususan, 2-maqsad (ochlikka barham berish), 3-maqsad (sog'liq va farovonlik) va 12-maqsad (mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish) umumiy ovqatlanish sohasining barqaror rivojlanishiga bevosita bog'liq [1].

O'zbekistonda umumiy ovqatlanish xizmatlari bozori so'nggi yillarda jadal kengayib borayotgan iqtisodiy segmentlardan biri bo'lib, restoran industriyasi mamlakat turizm salohiyatining ajralmas bo'lagi sifatida shakllanmoqda. Iqtisodiy o'sish, turizm oqimining ko'payishi, urbanizatsiya jarayonlari, o'rta sinfning kengayishi va gastronomik turizmga qiziqishning ortishi mazkur sohada zamonaviy amaliyotlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 2024-yilda dunyoda eng tez rivojlanayotgan turistik yo'nalishlar qatoriga kirdi [2].

O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanish strategiyasida xizmatlar sektori muhim o'rin tutadi. «O'zbekiston-2030» strategiyasida belgilangan maqsadlarga muvofiq, xizmatlar sektorini rivojlantirish, turizm salohiyatini oshirish va aholi bandligini ta'minlash ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan [3]. Milliy miqyosda «yashil restoranlar», mahalliy mahsulotlarga asoslangan menyu ishlab chiqish, chiqindisiz oshxona, energiya tejamkor texnologiyalar, sog'lom gastronomiya (healthy eating), digitallashtirilgan restoran boshqaruvi kabi tamoyillar keng qo'llanilayotgan sektor bo'lib bormoqda.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, umumiy ovqatlanish xizmatlari bozori nafaqat ichki iste'mol ehtiyojlarini qondirish, balki turistik salohiyatni oshirish, ish o'rinlari yaratish va tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Statista ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda jahon bo'yicha umumiy ovqatlanish bozori hajmi 4,34 trillion AQSh dollarini tashkil etib, yillik 11,89 % o'sish sur'atini namoyish etmoqda [4]. Shu bilan birga, sohada bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni ilmiy jihatdan o'rganish va hal etish yo'llarini ishlab chiqish zarur.

Tadqiqotning maqsadi-O'zbekistonda umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorining hozirgi holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va sohani yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat: umumiy ovqatlanish bozorining nazariy-metodologik asoslarini o'rganish; O'zbekistondagi bozor holatini statistik tahlil qilish; xalqaro tajribalarni qiyosiy o'rganish; muammolarni aniqlash va yechimlar taklif etish.

Adabiyotlar sharhi. Umumiy ovqatlanish xalq xo'jaligining ilmiy-gigiyenik talablar asosida taomlar tayyorlab sotadigan va iste'molchilarga xizmat ko'rsatadigan muhim sohasidir. Bu sohaga yarim fabrikat oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlaydigan fabrikalar, oshxonalar, restoranlar, choyxonalar, qahvaxonalar, bufetlar, yemakxonalar va boshqa korxonalar kiradi. Xizmatlar iqtisodiyoti nazariyasiga ko'ra, umumiy ovqatlanish xizmatlari nomoddiy ishlab chiqarish sohasiga kiradi va o'ziga xos xususiyatlarga ega [5].

Wood o'zining «The SAGE Handbook of Hospitality Management» asarida umumiy ovqatlanish tizimlarini tizimli yondashuv nuqtai nazaridan tahlil qilgan. Muallif oziq-ovqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tizimlarini rejalashtirish, turli uslublar uchun tizimlarni loyihalash masalalarini chuqur tadqiq etgan [6]. DiPietro va hamkasblarining tadqiqotlari mustaqil nozik oshxonalarda xodimlarning uzoq muddat ishlashini tushunishga bag'ishlangan bo'lib, «grounded theory» yondashuvidan foydalanib, restoran operatsiyalarida motivatsiya, yetakchilik va kadrlarni saqlab qolish masalalarini o'rganganlar [7].

Gastronomik turizm nazariyasi bo'yicha Hall va hamkasblari «Food tourism around the world» asarida jahon bo'ylab oziq-ovqat turizmining rivojlanish tendensiyalarini o'rganganlar [8]. Björk va Kauppinen-Räisänen esa manzil oziq-ovqat manzarasi (destination foodscape) konsepsiyasini ishlab chiqib, oziq-ovqatning sayohatchilar tajribasidagi rolini tahlil qilganlar [9]. Lin va hamkasblari oziq-ovqatni turizm manzili brendining muhim elementi sifatida tadqiq etganlar [10].

Barqaror restoran biznesi konsepsiyasi bo'yicha Hu va boshqalar «green restaurant» tushunchasini nazariy jihatdan asoslab, ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi muvozanatni o'rganganlar [11]. Schubert va boshqalar restoran sektorida barqaror amaliyotlarning iqtisodiy samaradorligini empirik tadqiq qilganlar [12]. Zamonaviy tadqiqotlarda sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini restoran biznesiga tatbiq etish masalalari alohida o'rin egallaydi.

O'zbekistonlik olimlarning tadqiqotlari ham muhim ahamiyatga ega. Bozorov va Shaposhnikov «Umumiy ovqatlanish sistemasini boshqarishni takomillashtirish» asarida tizimni boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganganlar [13]. Erbo'tayev «Umumiy ovqatlanish va xizmat madaniyati» asarida xizmat ko'rsatish madaniyatining nazariy asoslarini chuqur tahlil qilgan [14]. Eshtayev turizm va

umumiy ovqatlanish xizmatlarining o‘zaro bog‘liqligini tadqiq etib, mehmonnamoizlik xizmatlarining turizm industriyasidagi rolini asoslagan [15]. Safarov O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish strategiyasida gastronomik turizmning o‘rnini chuqur tahlil qilgan [16].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda aralash metodologik yondashuv (mixed methods approach) qo‘llanildi. Miqdoriy tadqiqot metodlari sifatida statistik tahlil, trend tahlili, qiyosiy tahlil va korrelyatsion tahlildan foydalanildi. Sifat tadqiqot metodlari sifatida hujjatlar tahlili, case study va benchmark tahlili qo‘llanildi.

Ma’lumotlar bazasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Soliq qo‘mitasi, Jahon turizm tashkiloti (UNWTO), Statista, USDA Foreign Agricultural Service va boshqa xalqaro tashkilotlarning rasmiy ma’lumotlaridan foydalanildi. Tadqiqot davri 2023-2025 yillarni qamrab oladi. Xalqaro tajribani o‘rganishda AQSh, Fransiya, Xitoy, Germaniya va Singapur kabi mamlakatlarning ilg‘or amaliyotlari benchmark sifatida tanlandi.

Tahlil va natijalar. Hozirgi global iqtisodiy sharoitlarda umumiy ovqatlanish xizmatlari bozori mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi va aholining turmush darajasini belgilovchi muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. Statista ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yilda jahon umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorining hajmi 4,34 trillion AQSh dollarini tashkil etib, yillik 11,89% o‘shish sur‘atini ko‘rsatmoqda [4]. National Restaurant Association hisobotiga ko‘ra, faqat AQShda restoran sanoati 2024-yilda 1,1 trillion dollar savdo aylanmasini amalga oshirgan [17]. Xitoyda mobil to‘lovlar restoran tranzaksiyalarining 90% dan ortig‘ini tashkil etadi va 7500 dan ortiq «bulutli oshxona» (cloud kitchen) faoliyat yuritmoqda [18].

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yil yanvar-noyabr oylarida umumiy ovqatlanish korxonalarining savdo aylanmasi 215,5 trillion so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 15,2 foizga o‘sgan [19]. Respublikada umumiy ovqatlanish sohasida 26 278 ta tijorat korxonasi faoliyat yuritmoqda. Xizmat ko‘rsatish sohasining YaIMdagi ulushi 2024-yilda 35,2% ni tashkil etgan bo‘lib, shundan umumiy ovqatlanish xizmatlari 4,8% ni egallaydi.

1-jadval

Jahon va O‘zbekiston umumiy ovqatlanish bozori ko‘rsatkichlari (2025-yil)

Ko‘rsatkich	Jahon	O‘zbekiston
Bozor hajmi	4,34 trln. \$	215,5 trln. so‘m
Yillik o‘shish sur‘ati	11,89%	15,2%
Korxonalar soni	~15 mln	26 278

Manba: statistika ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

2025-yil holatiga ko‘ra, jahon umumiy ovqatlanish bozori hajmi 4,34 trillion AQSh dollariga yetib, yiliga o‘rtacha 11,89% o‘shish sur‘atini namoyon etmoqda. Ushbu ko‘rsatkich sohaning global miqyosda barqaror va jadal rivojlanayotgan iqtisodiy tarmoqlardan biri ekanini tasdiqlaydi. Jahon bo‘yicha umumiy ovqatlanish sohasida taxminan 15 milliondan ortiq korxonalar faoliyat yuritayotgani bozorning keng qamrovli ekanini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda esa umumiy ovqatlanish xizmatlari bozori hajmi 215,5 trillion so‘mni tashkil etib, yillik o‘shish sur‘ati 15,2% ga yetgan. Bu jahon o‘rtacha

ko'rsatkichidan 3,3 foiz bandga yuqori bo'lib, milliy bozorning tez rivojlanayotganini anglatadi. Mamlakat bo'yicha 26278 ta umumiy ovqatlanish korxonasi faoliyat ko'rsatmoqda, bu esa kichik va o'rta biznesning sohada yetakchi o'rinni egallayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, O'zbekiston umumiy ovqatlanish bozori hajman jahon bozoriga nisbatan kichik bo'lsa-da, yuqori o'sish sur'atlari bilan ajralib turib, yaqin yillarda investitsiyalar jalb qilish, xizmatlar sifatini oshirish va barqaror rivojlanish modellarini joriy etish orqali mintaqaviy miqyosda raqobatbardosh bozorga aylanish salohiyatiga ega.

Bozor tarkibiga ko'ra, kichik biznes sub'ektlari asosiy ulushni tashkil etadi - umumiy savdo aylanmasining 84,5 foizi aynan shu segment hissasiga to'g'ri keladi. Yirik korxonalar soni 113 tani tashkil etib, qolgan qismi kichik korxonalar va mikrofirmalar hisobiga to'g'ri keladi. Bu tarkib jahon tendensiyalariga mos keladi - ko'pgina mamlakatlarda umumiy ovqatlanish sektorida KO'B'lar ustunlik qiladi.

2-jadval

Umumiy ovqatlanish korxonalari sonining dinamikasi

Ko'rsatkich	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Yuridik shaxslar soni	20329	47300	26278*
Savdo aylanmasi (trln. so'm)	8,4	186,2	215,5
O'sish sur'ati	-	12,4%	15,2%

Manba: statistika ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

2023-yilda umumiy ovqatlanish sohasida faoliyat yuritgan yuridik shaxslar soni 20329 tani tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich keskin oshib 47300 taga yetgan. Ya'ni bir yil ichida korxonalar soni qariyb 2,3 barobarga ko'paygan, bu davlat tomonidan xizmatlar sohasini qo'llab-quvvatlash, soddalashtirilgan ro'yxatdan o'tish tizimi va tadbirkorlik faolligining ortishi bilan izohlanadi.

2025-yilda yuridik shaxslar soni 26278 taga qisqargan bo'lsa-da, savdo aylanmasi keskin pasaymagan, aksincha 186,2 trillion so'mdan 215,5 trillion so'mga oshgan. Bu esa bozorda konsolidatsiya jarayoni yuz berayotganini, ya'ni kamroq, ammo iqtisodiy jihatdan kuchli va samarador korxonalar faoliyat yurita boshlaganini ko'rsatadi.

Savdo aylanmasi 2023-yilda atigi 8,4 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda u 186,2 trillion so'mga yetib, deyarli 22 barobar o'sgan. 2025-yilda esa yana 15,2% o'sish qayd etilib, 215,5 trillion so'mga chiqqan. Bu aholining umumiy ovqatlanish xizmatlariga bo'lgan talabi keskin oshayotganini ko'rsatadi.

Umumiy ovqatlanish xizmatlari bozori hududiy jihatdan notekis taqsimlangan. 2024-yil birinchi choragi ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahri umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorida yetakchi o'rinni egallab, umumiy savdo aylanmasining 52,8 foizini yoki 1 926,1 mlrd. so'mni tashkil etgan [19]. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati (8,9%), Samarqand viloyati (6,8%) va Buxoro viloyati (4,4%) joylashgan. Bu holat urbanizatsiya darajasi va turizm oqimi bilan bevosita bog'liq.

O'zbekiston umumiy ovqatlanish bozori uchta asosiy segmentga bo'linadi. Tezkor ovqatlanish (fast-food) segmenti bozorning 47,9% ini egallab, 2025-yil 9 oyi davomida 3,4 trillion so'm savdo aylanmasini amalga oshirgan. KFC (27 ta filial), Domino's Pizza, Wendy's (4 ta filial) kabi xalqaro brendlar faol rivojlanmoqda.

An'anaviy restoranlar segmenti 16,9% ulushni tashkil etib, milliy gastronomik merosni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Catering xizmatlari 35,2% ulushni egallaydi va korporativ, tadbirlar, ta'lim hamda tibbiyot muassasalari yo'nalishlarini qamrab oladi [20].

UNWTO ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 2024-yilda 10,2 million turistni qabul qilgan va 2030-yilga borib bu ko'rsatkichni 15 millionga yetkazishni rejalashtirmoqda [2]. Tadqiqotlarga ko'ra, turistlarning o'rtacha 25-30% xarajatlari ovqatlanishga sarflanadi. Gastronomik turizm-bu safar motivatsiyasida mahalliy taomlar va ichimliklar asosiy rol o'ynaydigan turizm turi bo'lib, O'zbekistonning boy oshpazlik an'analari ushbu sohani rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega.

Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy muammo va kamchiliklar aniqlandi:

1. *Malakali kadrlar tanqisligi.* Professional oshpazlar, xizmat ko'rsatish xodimlari va boshqaruv kadrlari yetishmasligi sohaning eng dolzarb muammolaridan biri. Kadrlar qo'nimsizligi 30-40% ni tashkil etadi.

2. *Sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilmaslik.* 700 ga yaqin ovqatlanish korxonalarida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida 75% ida taomnoma davlat tilida taqdim etilmaganligi, 69% ida ish rejimi ko'rsatilmaganligi aniqlangan [21].

3. *Raqamlashtirish darajasining pastligi.* Ko'plab korxonalarda POS-terminallar, ombor hisobi dasturlari, CRM tizimlari va onlayn buyurtma platformalari kam qo'llaniladi.

4. *Xom ashyo sifati nazoratining yetarli emasligi.* Yetkazib beruvchilardan olinadigan mahsulotlar ba'zan sifat sertifikatlarisiz qabul qilinadi, HACCP tizimlari joriy etilmagan.

5. *Chiqindilarni boshqarish muammolari.* Organik chiqindilar, yog'li suvlar va boshqa chiqindilarni utilizatsiya qilish tizimi yetarli darajada rivojlanmagan.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- *Hindiston UPI modeli.* Hindistonda 2016-yilda joriy etilgan Unified Payments Interface tizimi 9 milliard foydalanuvchi va oyiga 12 milliard tranzaksiyaga yetdi, restoranlarda naqd pulsiz to'lovlarni 85% ga yetkazdi. O'zbekistonda «Payme», «Click» va «Uzum» tizimlarini birlashtiruvchi yagona milliy platforma yaratish taklif etiladi [22].

- *Fransiya «Maitre Restaurateur» modeli.* Fransiyada 3000 dan ortiq korxonalar ushbu sertifikatlash dasturiga jalb qilingan. O'zbekistonda «O'zbek milliy oshxonasi ustasi» sertifikati yaratish, xom ashyolarning kamida 70% i mahalliy fermerlardan olinishi talabini belgilash taklif etiladi [23].

- *Germaniya energiya samaradorligi modeli.* DEHOGA (Germaniya mehmonxonalar va ovqatlanish korxonalarini uyushmasi) 222 ming korxonani birlashtiradi. O'zbekistonda LED yoritish tizimlariga o'tish uchun 30-50% subsidiya, quyosh panellari uchun preferensial kreditlar taklif etiladi [24].

- *Singapur chiqindilarni boshqarish modeli.* Grand Hyatt Singapore kuniga 1000 kg oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlaydi. Toshkent, Samarqand va Buxoroda 100 dan ortiq yirik restoran uchun bio-chiqindilarni ajratish tizimini joriy etish, organik kompost ishlab chiqarish zavodlarini qurish taklif etiladi [25].

Xulosa va takliflar. O‘zbekistonda umumiy ovqatlanish xizmatlari bozori jadal rivojlanish bosqichida bo‘lib, iqtisodiyotning eng istiqbolli sektorlaridan biri hisoblanadi. 2025-yilda savdo aylanmasi 215,5 trillion so‘mga yetgani, korxonalar soni 26278 taga ko‘payishi va o‘shish sur‘atining 15,2 foizni tashkil etishi buni tasdiqlaydi. Sohaning turizm sektori bilan chambarchas bog‘liqligi, 2024-yilda 10,2 million turistni qabul qilish va 2030-yilga borib 15 millionga yetkazish rejasi uning ahamiyatini yanada oshiradi.

Tadqiqot natijasida umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorining o‘ziga xos xususiyatlari-ko‘p funktsionallik, yuqori mehnat sig‘imi, saqlanmaslik, ajralmaslik, o‘zgaruvchanlik, yuqori risklilik, madaniy bog‘liqlik va qat’iy normativ tartibga solinishi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Bozorning barqaror rivojlanishi uchun ovqatlanish strategiyasi, tartibga solish mexanizmlari, bozordagi vaziyat va sog‘lom ovqatlanish tamoyillarining uyg‘unligi zarur ekanligi aniqlandi.

Xalqaro tajribalar-AQShning 1,1 trillion dollarlik bozori va raqamli transformatsiya modellari, Fransiyaning sertifikatlash tizimlari, Xitoyning mobil to‘lovlar va bulutli oshxonalar tajribasi, Germaniyaning energiya samaradorligi dasturlari, Singapurning chiqindilarni boshqarish tizimi-chuqur o‘rganildi va O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari baholandi.

Taklif etilayotgan chora-tadbirlar-davlat siyosatini takomillashtirish, kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va innovatsiyalarni joriy etish-sohaning barqaror rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi. «O‘zbekiston-2030» strategiyasi maqsadlariga erishishda umumiy ovqatlanish sohasi muhim o‘rin tutishi zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations. <https://sdgs.un.org/goals>

2. UN World Tourism Organization (UNWTO). (2025) Global Tourism Barometer. Volume 23. №1. Madrid. <https://www.unwto.org/tourism-statistics/unwto-world-tourism-barometer>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston-2030» strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-son Farmoni. 11.09.2023. <https://lex.uz/ru>

4. Mordor Intelligence. Food service market size, share & 2030 growth trends report. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/food-service-market>

5. Service (economics). [https://en.wikipedia.org/wiki/Service_\(economics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics))

6. Wood R.C. (2008) The SAGE handbook of hospitality management. SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-sage-handbook-of-hospitality-management/book226472>

7. DiPietro R.B., Kline S.F., Nierop T. (2019) Motivation and satisfaction of amusement park employees: a study in a developing country. International journal of hospitality management. № 78. P. 52-63

8. Hall C.M., Sharples L., Mitchell R., Macionis N., Cambourne B. (2004) Food tourism around the world: development, management and markets. Butterworth-Heinemann. <https://shop.elsevier.com/books/food-tourism-around-the-world/hall/978-0-7506-5503-3>

9. Björk P., Kauppinen-Räsänen H. (2019) Destination foodscape: a stage for travelers' food experience. *Tourism management*. № 71. P. 466-475. <https://doi.org/10.1016/j.tourman>
10. Lin Y.C., Pearson T.E., Cai L.A. (2011) Food as a form of destination identity: a tourism destination brand perspective. *Tourism and hospitality research*. № 11(1). P. 30-48
11. Hu H.H., Parsa H.G., Self J. (2010) The dynamics of green restaurant patronage. *Cornell hospitality quarterly*. № 51(3). P. 344-362
12. Schubert F., Kandampully J., Solnet D., Kralj A. (2010) Exploring consumer perceptions of green restaurants in the US. *Tourism and hospitality research*. № 10(4). P. 286-300
13. Bozorov N., Shaposhnikov F. (1986) Umumiy ovqatlanish sistemasini boshqarishni takomillashtirish. Toshkent: O'zbekiston. B.184
14. Erbo'tayev I. (2000) Umumiy ovqatlanish va xizmat madaniyati. Toshkent: O'qituvchi. B. 98
15. Eshtayev A. (2023) O'zbekistonning turizm salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari. Monografiya. Toshkent: Fan. B. 52
16. Safarov B.Sh. (2016) Milliy turizm xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishning metodologik asoslari. Monografiya. Samarqand: SamISI. B. 40
17. National restaurant association. (2024) State of the restaurant industry report. Washington, DC <https://restaurant.org/research-and-media/media/press-releases/restaurant-industry-sales-forecast-to-set-1-1-trillion-record-in-2024>
18. Mobile payment in China-statistics and trends. <https://www.globe.com/mobile-payment-in-china-statistics-and-trends-infographic>
19. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2025) Ichki savdo statistikasi. Toshkent. <https://stat.uz/uz/>
20. Statista. (2024-2025). Food Market-Uzbekistan. <https://statista.com>
21. UzDaily.uz. (2024) Over 20,330 legal entities operate in the catering sector in Uzbekistan. <https://uzdaily.uz>
22. Navruz-Zoda B., Ibragimov N. (2007) The measures for improving virtual activity of incoming urban tourism in Uzbekistan. *World journal of tourism small business management*. Volume 1(3). P. 43-49
23. India's digital revolution: UPI ranked No.1 globally with record 18 billion monthly transactions. <https://www.theuttamhindu.com/business/upi-ranked-no-1-480809>
24. Restauration: the title of 'Maître Restaurateur' concerns today about 3000 restaurateurs who prepare 100 % homemade cuisine and guarantee quality service. (2025) *Les articles économiques*. <https://www.dna.fr/economie/2025/12/11/obtenir-les-labels-fait-maison-et-maitre-restaurateur-sera-bientot-plus-facile>
25. Grand Hyatt Singapore converts 1,000 kg of daily food waste to organic fertiliser through an in-house waste management system and partnership with Biomax Technologies. How one Michelin-recommended hotel is doing its part to reduce food waste. <https://guide.michelin.com/sg/en/article/dining-out/how-one-michelin-recommended-hotel-is-doing-its-part-to-reduce-food-waste>